

测样咨询

6、*New Phytol* 喻景权院士：Ca²⁺ 信号通过 CIPK1 磷酸化 NAM3 协调番茄分枝与硝酸盐积累

通讯作者：浙江大学 夏晓剑

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®]) (NMT300-PYZ 系列，中国旭月 / 美国 YOUNGER)

展示了野生型番茄根系在低硝酸盐处理下细胞外 Ca²⁺ 内流的变化情况。实验结果显示：当植物从正常硝酸盐水平（6 mM）转移到低硝酸盐（3 mM）后，根系细胞外 Ca²⁺ 内流在 3 秒内迅速增加，随后恢复到基础水平；在处理 1 小时，Ca²⁺ 内流仍维持在较高水平；而在处理 24 小时，Ca²⁺ 内流进一步增强。该结果表明低硝酸盐条件能够快速激活 Ca²⁺ 信号传导，且该信号在较长时间内持续增强。这一结果为后续阐明 CIPK1 依赖的 Ca²⁺ 信号在感知硝酸盐水平并调控 NAM3 蛋白稳定性及功能提供了直接证据，揭示了 Ca²⁺ 作为第二信使在硝酸盐信号转导中的关键作用。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考